

Le raccomandazioni di Cipro sulla valutazione inclusiva

Oltre 150 partecipanti in rappresentanza di 30 paesi si sono incontrati nella Conferenza 'La valutazione nelle classi comuni' organizzata congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura Cipriota e dall'Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Alunni Disabili a Limassol, Cipro, il 22 e 23 Ottobre 2008. La conferenza è stato il momento conclusivo di tre anni di lavoro sulle politiche e prassi della valutazione scolastica che sostengono l'integrazione degli alunni disabili nelle classi comuni.

Questo documento è la sintesi dei dibattiti e delle conclusioni collettive e presenta le raccomandazioni rivolte ai politici e ai professionisti della scuola al fine di adottare processi di valutazione del rendimento scolastico utili a migliorare l'integrazione degli alunni disabili.

I messaggi contenuti in questo documento rispecchiano i principi enucleati nei documenti internazionali relativi alla disabilità e all'accoglienza degli alunni disabili, come ad esempio lo Statuto di Salamanca (1994) e la Convenzione dei Diritti delle Persone Disabili (2006).

I Rappresentanti Nazionali dei paesi membri affermano che in tutti i paesi ...

... I processi, le procedure, i metodi e gli strumenti di valutazione sono un elemento cruciale nel sostegno all'apprendimento di tutti gli alunni, e in special modo di quelli disabili;

... La valutazione può contribuire, o viceversa nascondere, il processo di integrazione. L'adozione di procedure di valutazione inclusive e della prassi inclusiva in generale sembrano profondamente correlate;

... Mentre si riconosce l'importanza dell'individuazione dell'handicap da inserire nelle procedure di valutazione dell'alunno, si avverte l'esigenza di spostare l'attenzione dall'handicap, al di là della semplice immediata identificazione iniziale e diagnosi condotta al fine di definire la destinazione delle risorse necessarie (spesso da persone esterne alla scuola) verso un processo di valutazione in itinere, svolta dagli insegnanti di classe, che guidi e informi l'insegnamento e l'apprendimento;

... Emerge l'esigenza di creare sistemi di valutazione formativa ed in itinere per le scuole comuni: dando alle scuole e agli insegnanti di classe gli strumenti per assumersi la responsabilità della valutazione dell'apprendimento di tutti gli alunni, compresi quelli disabili e intervenendo ulteriormente sull'identificazione (iniziale) della speciale abilità degli alunni.

I Rappresentanti concordano ...

... Il concetto di *valutazione inclusiva*, un approccio alla valutazione da adottare in tutti i contesti educativi in cui politica e prassi sono pensate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni quanto più possibile;

... Che l'obiettivo generale della valutazione inclusiva è che le politiche e le procedure della valutazione scolastica siano a sostegno e a rinforzo dell'integrazione e della partecipazione di tutti gli alunni, compresi coloro che possono essere soggetti ad esclusione e gli alunni disabili tout court;

... I seguenti principi della valutazione inclusiva:

- Le procedure di valutazione devono essere usate per informare e promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni;
- Gli alunni devono avere il diritto di partecipare a procedure di valutazione affidabili, valide e pensate per accogliere in pieno le esigenze individuali dello studente;
- Le esigenze degli alunni disabili vanno considerate e tenute in conto nel contesto generale e particolare nelle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni;

- Tutte le procedure di valutazione devono essere complementari e fonte di informazione vicendevoles;
- Le procedure di valutazione devono essere ideate secondo principi ergonomici dando così agli alunni l'opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di conoscenza;
- Le procedure di valutazione devono considerare la diversità ma anche celebrarla identificando e valutando i progressi individuali di apprendimento e i risultati raggiunti secondo il potenziale individuali;
- Le procedure di valutazione devono essere coerenti e coordinate, volte all'obiettivo comune di sostenere l'apprendimento e migliorare la didattica;
- La valutazione inclusiva esplicitamente previene l'emarginazione evitando – ove possibile e quanto più possibile – ogni forma di appellativo e valorizzando l'apprendimento e la pratica didattica che promuove l'integrazione e la partecipazione di tutti.

... La prassi innovative della valutazione inclusiva porta a buoni risultati di apprendimento per gli alunni;

... La Valutazione *per* l'Apprendimento – attraverso il quale gli alunni valutano il proprio rendimento scolastico e si impegnano in un interattivo 'ciclo di rinforzo' insieme agli insegnanti e congiuntamente pianificano i successivi passi da compiere – è un approccio che sostiene la valutazione inclusiva.

I Rappresentanti raccomandano di ...

... Coinvolgere e dare l'opportunità a tutti gli alunni di intervenire sulla propria valutazione del rendimento scolastico e di adottare, effettuare e valutare il proprio apprendimento per obiettivi e piani di lavoro chiari e ben definiti (piano educativo individuale e strumenti simili);

... Coinvolgere le famiglie e dare l'opportunità di esprimere pareri e opinioni sulle procedure di valutazione che interessano gli alunni;

... Agli insegnanti di usare la valutazione per la didattica, come un mezzo per migliorare le opportunità di apprendimento di tutti gli alunni. ciò significa stabilire obiettivi e contenuti per e con gli alunni (in relazione alle reali strategie didattiche decise per il singolo alunno) e per migliorare la propria professionalità. Ciò richiede anche lo sforzo di offrire stimoli all'apprendimento degli alunni in modalità che accolgono le loro esigenze e che consentono di migliorare il loro apprendimento;

... Adottare un piano di valutazione di istituto che descriva gli scopi, l'uso, i ruoli e le responsabilità delle procedure di valutazione e che riporti chiare affermazioni su come la prassi valutativa si intenda come sostegno delle diverse esigenze degli studenti;

... Formare gruppi multidisciplinari di valutazione – in libera scelta riguardo la composizione professionale o la formazione del gruppo – che operino per sostenere l'integrazione e i processi di apprendimento per tutti gli alunni;

... Le politiche e le procedure di valutazione sostengono e rafforzano il successo dell'integrazione scolastica e della partecipazione di tutti gli alunni che sono soggetti di emarginazione e di esclusione e soprattutto gli alunni disabili;

... La legislazione scolastica in materia di valutazione del rendimento e del profitto degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado dovrebbe promuovere la reale applicazione della valutazione inclusiva in tutti i settori scolastici ed educativi.

Limassol, Cipro, Ottobre 2008